

Democratização do Conhecimento Financeiro: Uma Abordagem Tecnológica Voltada à Cidadania

Democratization of Financial Knowledge: A Technological Approach Focused on Citizenship

COSTA¹, Gabriel M; ROCHA², Gustavo S; JÚNIOR³, Luiz C.S;
GONÇALVES⁴, Thyago S; SANTOS⁵, Bruno Z.

^{1,2,3,4,5} Faculdade de Tecnologia Luigi Papaiz – Fatec
fatec.papaiz@gmail.com

RESUMO

A exclusão financeira ainda é uma realidade em diversas comunidades de baixa renda no Brasil, refletindo-se na dificuldade de acesso ao conhecimento básico sobre finanças pessoais e tomada de decisões conscientes. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de solução tecnológica para promover a cidadania por meio da democratização do conhecimento financeiro. A problemática central envolve a limitação do acesso à educação financeira formal e a carência de recursos acessíveis e gratuitos para esse público. Como alternativa, propõe-se o desenvolvimento de uma plataforma web de cursos gratuitos e acessíveis, com conteúdo adaptados à realidade sociocultural de populações vulneráveis. A proposta visa não apenas instruir sobre finanças, mas também empoderar os indivíduos para exercerem plenamente sua cidadania econômica. A solução aposta na tecnologia como ponte entre o conhecimento e a transformação social, aliando acessibilidade, simplicidade e impacto social.

Palavras-chave: Financeira. Comunidades. Conhecimento. Acessibilidade.

ABSTRACT

Financial exclusion remains a reality in many low-income communities in Brazil, reflected in the limited access to basic knowledge about personal finance and conscious decision-making. This study aims to present a proposed technological solution to promote citizenship through the democratization of financial knowledge. The central issue involves restricted access to formal financial education and a lack of accessible and free resources for this audience. As an alternative, the development of a web platform offering free and accessible courses is proposed, with content adapted to the sociocultural realities of vulnerable populations. The proposal seeks not only to educate individuals about finances but also to empower them to fully exercise their economic citizenship. The solution relies on technology as a bridge between knowledge and social transformation, combining accessibility, simplicity, and social impact.

Keywords: Financial. Communities. Knowledge. Accessibility.

1. INTRODUÇÃO

A desigualdade social no Brasil tem implicações diretas sobre o acesso à educação de qualidade, especialmente em áreas como a educação financeira. Populações de baixa renda enfrentam dificuldades significativas para compreender e gerenciar seus recursos financeiros, o que contribui para a manutenção do ciclo de pobreza e exclusão. Sem conhecimento básico sobre finanças pessoais, essas pessoas têm mais dificuldade em tomar decisões financeiras conscientes, como o uso do crédito, o consumo responsável e o planejamento familiar, agravando sua vulnerabilidade socioeconômica (PRINCÍPIA - IFPB, 2025).

Em resposta a esse cenário, este trabalho propõe a criação de uma plataforma web de cursos financeiros gratuitos, voltada principalmente para pessoas carentes. O objetivo da plataforma é promover a inclusão financeira, oferecendo, além de educação de qualidade, a geração de certificados para agregar valor ao aprendizado. A educação financeira surge, assim, como uma ferramenta crucial para a promoção da cidadania econômica, visando à capacitação das populações mais vulneráveis para que possam tomar decisões econômicas mais informadas (BRASIL, 2025).

2. REFERENCIAL TEÓRICO

A educação financeira tem sido amplamente discutida nos últimos anos como uma ferramenta essencial para a autonomia econômica, especialmente entre as populações de baixa renda. No entanto, diversas barreiras continuam a limitar o acesso a esse tipo de educação. CAMARGO, FONTOLAN JUNIOR e STREHLAU (2020) destacam a importância de programas de educação financeira que considerem o contexto sociocultural dos participantes. Para os autores, adaptar o conteúdo financeiro às realidades de populações vulneráveis pode melhorar substancialmente a qualidade de vida desses indivíduos, ajudando-os a administrar melhor seus recursos e promover um planejamento financeiro mais eficiente. Nesse sentido, a plataforma proposta neste estudo se alinha a esse conceito, ao fornecer cursos gratuitos adaptados à realidade das populações carentes.

Em consonância com essa linha de pensamento, LANA e OLIVEIRA (2015) enfatizam que a falta de acesso a serviços bancários e o desconhecimento das ferramentas financeiras são elementos que perpetuam o ciclo da pobreza no Brasil. Para esses autores, a inclusão financeira é uma questão fundamental para a superação da desigualdade social. A proposta de uma plataforma digital para disseminar conhecimento financeiro pode ser uma solução eficaz para superar essas barreiras, oferecendo acesso flexível e acessível à educação financeira. Além disso, a geração de certificados oferece um valor agregado ao aprendizado, possibilitando aos participantes um reconhecimento formal de seu esforço educacional.

SILVA, SANTOS e SOUZA (2025) investigam o impacto da educação financeira digital no fortalecimento da cidadania econômica, demonstrando que plataformas digitais são eficazes para aumentar o conhecimento financeiro de seus usuários. De acordo com os autores, ao oferecer cursos personalizados que consideram as necessidades e limitações dos participantes, é possível melhorar significativamente a capacidade dos indivíduos em organizar e planejar suas finanças. Essa personalização é um dos pilares da plataforma proposta, que visa garantir que o conteúdo abordado seja diretamente relevante para as

realidades econômicas das populações carentes. garantir que o conteúdo abordado seja diretamente relevante para as realidades econômicas das populações carentes.

Além disso, BEHLING e PARADA (2025) argumentam que a tecnologia é um meio poderoso para promover a inclusão social, permitindo que informações antes inacessíveis cheguem a um público mais amplo. O uso de plataformas digitais para a educação financeira pode democratizar o acesso ao conhecimento, ajudando as pessoas a melhorarem sua gestão financeira e, conseqüentemente, sua qualidade de vida. A plataforma proposta neste estudo reflete essa abordagem, buscando utilizar as tecnologias disponíveis para fornecer educação financeira de qualidade, com o objetivo de promover uma cidadania econômica plena para as populações de baixa renda.

3. METODOLOGIA

Toda a organização do desenvolvimento da plataforma foi feita com base na metodologia ágil, com o uso de modelos para auxiliar na compreensão das necessidades e objetivos do projeto, como o uso de SMART, EAP, LEAN e o alinhamento com o **ODS 4** (Educação de Qualidade) e o **ODS 4.4** (Aumentar o número de jovens e adultos com habilidades técnicas e profissionais).

3.1 Motivação

O projeto foi desenvolvido tomando como base o ODS 4 da agenda 2030 da ONU, com o objetivo de promover a inclusão financeira e educacional de jovens de baixa renda. A solução foi voltada para a criação de uma plataforma web de cursos gratuitos, que visa a melhoria das habilidades financeiras da população, principalmente de pessoas de baixa renda, com foco na capacitação profissional e no aumento do conhecimento em finanças pessoais.

Objetivos específicos:

- **ODS 4:** Garantir que todos os jovens de baixa renda tenham acesso à educação financeira e à capacitação profissional.
- **ODS 4.4:** Aumentar o número de jovens e adultos com habilidades técnicas e profissionais por meio da educação financeira.

Além disso, foi considerada a pesquisa "A Educação Financeira Impacta o Comportamento Financeiro" disponível no portal oficial do governo brasileiro, realizada em 2023, para entender como a educação financeira pode beneficiar os jovens em situação de vulnerabilidade e influenciar seu comportamento financeiro, como representados nas **Tabelas 1 e 2**.

Tabela 1 – Indicadores de Bem-Estar Financeiro.

Indicadores Positivos	Indicadores Negativos
Satisfação com a situação financeira atual	Endividamento
Capacidade de levantar \$2.000 para despesas inesperadas	Uso de serviços financeiros alternativos (empréstimos consignados ou penhor)
Planejamento para aposentadoria	Uso descontrolado do cartão de crédito

Fonte: Burke, Lusardi e Mottola (2020).

Tabela 2 – Impacto da Educação Financeira sobre os Indicadores de Bem-Estar Financeiro.

Indicadores de Bem-Estar Financeiro	Efeito da Educação Financeira
Satisfação com a vida financeira	Aumento da probabilidade de satisfação
Capacidade de suportar choques financeiros	Aumento da probabilidade de suportar choques financeiros)
Planejamento para aposentadoria	Aumento da probabilidade de planejamento para aposentadoria
Endividamento	Pouca correlação com a educação financeira
Uso de serviços financeiros alternativos	Pouca correlação com a educação financeira
Uso descontrolado do cartão de crédito	Pouca correlação com a educação financeira

Fonte: Burke, Lusardi e Mottola (2020).

3.2 Organização do Projeto

O planejamento foi feito utilizando a metodologia SMART, que ajudou a definir as metas e objetivos de forma clara e mensurável. As tarefas do projeto foram organizadas por meio da plataforma Trello, utilizando sprints para garantir um desenvolvimento ágil e contínuo. A estrutura organizacional foi baseada em ciclos de feedback constantes, tanto de desenvolvedores quanto de usuários finais.

As ferramentas usadas incluíram o EAP (Estrutura Analítica do Projeto) para o planejamento detalhado, enquanto o Lean foi utilizado para otimizar processos e eliminar desperdícios. O progresso das tarefas foi acompanhado através da plataforma Trello, como mostrado na **Figura 1**, onde são visualizados os cards organizados por sprint.

Figura 1 – Mecanismo de Engenharia de Software.

Fonte: Autor.

3.3 Arquitetura e Desenvolvimento da Plataforma

A arquitetura escolhida para o desenvolvimento foi baseada no modelo MVC (Model-View-Controller), garantindo uma boa separação de responsabilidades. A API REST foi desenvolvida utilizando a linguagem Java e o framework SpringBoot, enquanto o front-end foi implementado com Thymeleaf.

A interação entre os usuários e o sistema foi feita por dois tipos de usuários: as empresas doadoras, responsáveis por publicar as doações de conteúdo, e os jovens usuários, que acessam os cursos e interagem com o conteúdo. O fluxo de processos que descreve a interação entre esses dois usuários está ilustrado no Diagrama BPMN, mostrado na **Figura 2**.

Figura 2 – Diagrama BPMN

Fonte: Autor.

4. DISCUSSÃO E RESULTADOS

A plataforma de cursos financeiros gratuitos está em fase de testes de usabilidade, com foco na interação dos usuários com a interface. Durante os testes, foram identificadas dificuldades na navegação, especialmente em relação ao excesso de informações na tela inicial e à falta de clareza nas opções de menu. Esse feedback resultou em melhorias no layout, como a reorganização dos menus e a criação de tutoriais rápidos para guiar os usuários, especialmente os mais novos ou com pouca experiência digital.

Com essas mudanças, espera-se que a experiência de navegação se torne mais fluida e intuitiva. Além disso, a plataforma tem o potencial de democratizar o acesso à educação financeira, contribuindo para a formação de cidadãos mais capacitados para tomar decisões financeiras conscientes. A inclusão de certificados para os participantes pode também abrir novas oportunidades de emprego e empreendedorismo, fortalecendo a autonomia econômica das populações de baixa renda.

Acredita-se que, ao ampliar o acesso ao conhecimento financeiro, o projeto reduzirá a desigualdade econômica e contribuirá para a melhoria da qualidade de vida dos participantes.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento da plataforma de cursos financeiros gratuitos alcançou bons resultados durante a fase inicial de testes. As melhorias feitas no layout, como a reorganização dos menus e a inclusão de tutoriais rápidos, contribuíram para um aumento significativo na taxa de conclusão dos cursos. Esse resultado demonstra que a simplificação da interface e a clareza na navegação foram eficazes para melhorar a experiência do usuário, especialmente para os mais leigos em plataformas digitais.

Embora os resultados iniciais sejam positivos, o projeto ainda enfrenta desafios, como o desempenho da plataforma em cenários de maior tráfego e a necessidade de expandir para dispositivos móveis. No entanto, a principal contribuição já é clara: a democratização do acesso à educação financeira

para populações de baixa renda, fornecendo, além de conhecimento, a geração de certificados que podem abrir portas para novas oportunidades no mercado de trabalho.

Nos próximos passos, focaremos na **expansão** da plataforma e na **personalização dos conteúdos** oferecidos, com novos módulos voltados para o empreendedorismo e outras habilidades financeiras. Além disso, aprimoraremos a coleta de feedback para garantir que as futuras atualizações atendam ainda mais às necessidades dos usuários. O projeto segue em constante evolução, com a meta de proporcionar uma ferramenta de educação financeira acessível e impactante para todos.

REFERÊNCIAS

BEHLING, Leonardo Mateo; PARADA, Augusto Rodrigues. UX design e cidadania financeira em apoio às famílias de baixa renda. *Revista de Inovação e Comunicação*, v. 9, n. 1, p. 234-245, 2025. Disponível em: <https://seer.faccat.br/index.php/ricom/article/view/3674/2156>. Acesso em: 2 jun. 2025.

BRASIL. **A educação financeira impacta o comportamento financeiro**. Disponível em: <https://www.gov.br/investidor/pt-br/penso-logo-invisto/a-educacao-financeira-impacta-o-comportamento-financeiro>. Acesso em: 3 jun. 2025.

CAMARGO, Ricardo Zagallo; FONTOLAN JUNIOR, Moacir; STREHLAU, Suzane. Vulnerabilidade e educação financeira: a visão de gerentes de banco. *RIMAR – Revista Interdisciplinar de Marketing*, v. 10, n. 2, p. 95-105, jul./dez. 2020. Disponível em: <https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/rimar/article/download/48071/751375151389/>. Acesso em: 2 jun. 2025.

LANA, Tonyedson Pereira; OLIVEIRA, Ana Maria Hermeto Camilo de. **Exclusão financeira e sua relação com a pobreza e a desigualdade de renda no Brasil**. Rio de Janeiro: BNDES, 2015. Disponível em: <https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/5601?locale=es&mode=simple>. Acesso em: 2 jun. 2025.

PRINCÍPIA - IFPB. **Educação financeira: impacto no comportamento econômico**. Disponível em: <https://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/principia/article/download/7916/2449>. Acesso em: 2 jun. 2025.

SILVA, Bianca Conceição da; SANTOS, Vanessa Corrêa; SOUZA, Sandra Joyce Silva de. Análise da educação financeira dos jovens da geração Z de São Paulo. *Revista de Administração e Marketing*, v. 2, n. 18, p. 1-20, 2025. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/caadm/article/download/69777/47244/234627>. Acesso em: 2 jun. 2025.